

Politecnico
di Torino

CoARA
Coalition for Advancing
Research Assessment

CoARA Action Plan

Parere del Senato Accademico il 21 gennaio 2025
e approvazione del CdA il 30 gennaio 2025

1. Premessa

A partire dal 2022 la Commissione Europea ha promosso, nell'ambito della *European Research Area*, un'iniziativa volta a rivedere e aggiornare gli attuali processi di valutazione della ricerca (di organizzazioni e unità, di progetti e del personale di ricerca) in un'ottica che si vorrebbe maggiormente orientata a valorizzare sia la diversità delle missioni di ricerca, delle discipline e dei risultati, sia le metodologie e le pratiche che massimizzano la qualità e l'impatto della ricerca, tenuto anche conto dei cambiamenti nel ciclo di vita della ricerca legati alla digitalizzazione. Nel settembre 2022 è stato presentato l'*Agreement on Reforming Research Assessment*¹ (ARRA), con l'intento di delineare una visione comune sulle debolezze del sistema attuale di valutazione della ricerca e sulla direzione da intraprendere per innovarlo. La *Coalition for Advancing Research Assessment*² (COARA), nata a dicembre 2022, riunisce le organizzazioni che hanno sottoscritto l'accordo – enti finanziatori ed enti di ricerca, autorità e agenzie di valutazione, nonché associazioni delle suddette organizzazioni, società scientifiche e altre organizzazioni pertinenti – con l'obiettivo di collaborare, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni, a riformare gli attuali processi di valutazione della ricerca secondo i principi dell'*Agreement*, in un arco di tempo concordato.

L'*Agreement* individua come principi generali da porre alla base della riforma:

- assicurare etica e integrità, evitando che possano essere compromesse da contro incentivi;
- salvaguardare la libertà della ricerca scientifica creando quadri valutativi di riferimento non limitanti e da adottare secondo opportunità;
- rispettare l'autonomia delle organizzazioni di ricerca ma al contempo evitare contraddizioni tra i diversi livelli di valutazione e le diverse istituzioni;
- assicurare l'indipendenza e la trasparenza dei dati, delle infrastrutture e dei criteri utilizzati per la valutazione della ricerca.

In relazione ai criteri e ai processi di valutazione, l'*Agreement* identifica alcuni principi guida in relazione alle due dimensioni di i) **qualità e impatto** e ii) **diversità, inclusione e collaborazione**, che si traducono in **quattro impegni fondamentali, di obiettivo**³:

1. Riconoscere la diversità dei contributi alla ricerca e delle carriere scientifiche.
2. Basare la valutazione della ricerca principalmente su un giudizio qualitativo, per il quale è centrale la revisione tra pari, sostenuta da un uso responsabile degli indicatori quantitativi.
3. Abbandonare, nella valutazione della ricerca, l'uso improprio di indicatori basati su pubblicazioni e riviste, in particolare gli usi impropri di JIF (Journal Impact Factor/fattore di impatto delle riviste) e H-Index.
4. Evitare l'uso di classifiche delle istituzioni di ricerca nella valutazione della ricerca.

¹ <https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/>

² <https://coara.eu/coalition/coalition/>

³ Traduzione italiana dell'*Agreement* con testo a fronte in inglese: <https://zenodo.org/records/13629063>

Questi impegni fondamentali sono accompagnati da **sei impegni di sostegno, operativi**: tre impegni che favoriscono il passaggio a nuovi criteri, strumenti e processi di valutazione della ricerca e altri tre che facilitano il reciproco scambio di conoscenza e la comunicazione dei progressi compiuti e assicurano che i nuovi approcci alla valutazione siano informati da prove. Nel dettaglio:

5. Impegnare risorse per la riforma della valutazione della ricerca nella misura necessaria a realizzare i cambiamenti organizzativi per i quali ci si è impegnati.
6. Rivedere e sviluppare criteri, strumenti e processi di valutazione della ricerca:
 - 6.1. Con il coinvolgimento diretto delle istituzioni di ricerca e dei ricercatori e ricercatrici in tutte le fasi di carriera, rivedere e sviluppare i criteri di valutazione delle unità di ricerca e delle istituzioni di ricerca, promuovendo al contempo l'interoperabilità;
 - 6.2. Con il coinvolgimento diretto dei ricercatori e ricercatrici in tutte le fasi di carriera, rivedere e sviluppare criteri, strumenti e processi per la valutazione dei progetti di ricerca, dei gruppi di ricerca e dei ricercatori e ricercatrici che siano adattati al relativo contesto di applicazione.
7. Sensibilizzare sulla riforma della valutazione della ricerca e garantire una comunicazione, una guida, e una formazione trasparenti sui criteri e processi di valutazione e sul loro utilizzo.
8. Condividere prassi ed esperienze per favorire l'apprendimento reciproco all'interno e all'esterno della Coalizione.
9. Comunicare i progressi compiuti nell'adesione ai Principi e nell'attuazione degli Impegni.
10. Valutare prassi, criteri e strumenti sulla base di solide prove e sullo stato dell'arte della ricerca sulla ricerca, e rendere i dati apertamente disponibili ai fini di ricerca e di raccolta di evidenze scientifiche.

2. Introduzione

Il Politecnico di Torino, con la sottoscrizione dell'ARRA a giugno 2022 e la partecipazione attiva alla *Coalition*, intende promuovere una cultura della valutazione della ricerca responsabile e inclusiva e l'eventuale revisione dei processi valutativi interni all'Ateneo.

In merito ai principi generali di CoARA il Politecnico di Torino, nel suo Statuto⁴, riconosce i principi della Carta Europea dei Ricercatori⁵, fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo.

Nell'ultimo quinquennio il Politecnico di Torino si è dotato di:

- un Regolamento per l'integrità della ricerca e un comitato Etico⁶;
- una Policy per l'accesso aperto alle pubblicazioni⁷;
- una Policy per la gestione dei dati della ricerca in coerenza ai principi della scienza aperta⁸;
- un Piano per le Politiche di Genere⁹ (GEP) a integrazione del piano strategico 2018-2024.

In relazione agli impegni fondamentali di CoARA, l'Ateneo considera prioritari nell'approccio alla valutazione della ricerca e alla sua riforma gli obiettivi di:

- a) Riconoscere la diversità dei contributi alla ricerca e dei relativi percorsi di carriera.
- b) Orientare la valutazione della ricerca dei singoli ricercatori e ricercatrici principalmente alla qualità, ricorrendo a un uso consapevole e responsabile di indicatori quantitativi, alla revisione tra pari e ad eventuali nuovi strumenti. Gli strumenti per gli esercizi di valutazione sono necessariamente differenti a seconda che la valutazione sia rivolta ai singoli o alle strutture ma, l'Ateneo si impegna ad assicurare sempre un approccio complessivo coerente anche in relazione agli obiettivi e alle missioni che esso definisce nella sua strategia di medio termine.

Nel promuovere azioni di riforma all'interno dell'Ateneo è essenziale tenere conto di alcune criticità: i vincoli determinati dal sistema italiano di valutazione della ricerca; la complessità derivante dalla molteplicità e diversità delle attività di ricerca condotte dalla comunità accademica interna; la ancora limitata conoscenza e diffusione di buone pratiche di scienza aperta.

Per superare tali sfide, l'Ateneo, quale attore capace di indirizzare riforme e innovazioni del sistema universitario e della ricerca, si impegna a potenziare le iniziative formative e ad incentivare comportamenti positivi, a promuovere una stretta collaborazione tra gli organismi di ricerca, il MUR e ANVUR nel quadro delle azioni promosse in seno a CoARA, e a coinvolgere attivamente ricercatori e ricercatrici nella definizione di obiettivi e criteri adeguati, promuovendo un graduale e positivo cambiamento culturale.

⁴ https://www.polito.it/sites/default/files/2022-10/STATUTO_Politecnico_Torino_per%20pubblicazione_0.pdf

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2005/251/oj>

⁶ <https://www.polito.it/ricerca/principi-e-policy/integrita-ed-etica-nella-ricerca/comitato-etico>

⁷ <https://www.polito.it/sites/default/files/2022-10/Policy%20OA%20emanata%20DR%2087-2019.pdf>

⁸ <https://www.polito.it/sites/default/files/2024-02/PolicyDatiRicerca%202024.pdf>

⁹ https://www.polito.it/sites/default/files/2022-10/GEP%20it_PoliTO_Sito_new.pdf

Il Politecnico di Torino ha costituito un gruppo di lavoro interno (GdL), formato da rappresentanti del personale docente e ricercatore e del PTAB, responsabile di fornire supporto e monitoraggio al progetto di riforma in conformità ai principi di CoARA.

Il GdL ha accompagnato il processo di adesione a CoARA e ha condotto un'analisi dello stato dell'arte prima della stesura dell'Action Plan. Le azioni identificate saranno integrate all'interno del Piano Strategico di Ateneo 2024-2030, garantendo un allineamento coerente e mirato agli obiettivi dell'Ateneo.

GdL PoliTO:

Federica Cappelluti: Direttrice del Centro Studi su Open Science;

Gianluca Setti: esperto di valutazione della ricerca e Referente del Rettore per la valutazione della qualità della ricerca;

Arianna Montorsi: Direttrice del Centro Studi di Genere;

Antonina Maria Marino: Responsabile Area STARQ - Strategia, Analisi, Reporting e Qualità;

Luigi Erriquens: Responsabile Servizio Qualità, Valutazione e Valorizzazione della Ricerca e delle Conoscenze (STARQ);

Mauro Paschetta: Esperto di dominio - Scienza Aperta (ARIA - Servizio Sistema Bibliotecario);

Alessandra Cerato: Area Funzionari Settore biblioteche (STARQ - Servizio Qualità, Valutazione e Valorizzazione della Ricerca e delle Conoscenze).

2. Status Attuale

2.1 Comunicazione trasparente, formazione e scambio di buone pratiche

Il Politecnico di Torino attua una politica volta a favorire lo scambio reciproco di buone pratiche e la trasparenza decisionale a livello istituzionale coinvolgendo attivamente la comunità accademica attraverso attività di divulgazione, mentoring e tutoring, nonché tramite la formazione specifica per studenti del Dottorato di Ricerca e neo-ricercatori/ricercatrici.

L'Ateneo adotta già misure volte a garantire una comunicazione trasparente relativa ai processi interni di valutazione delle strutture, tutte le informazioni sono accessibili tramite il sito web istituzionale in una pagina dedicata¹⁰. I regolamenti sono accessibili sia ai membri interni che agli esterni all'Ateneo.

Le modalità di valutazione, sia delle strutture che individuali, sono oggetto di comunicazione mirata: in particolare sono stati svolti seminari di "welcome" per il personale docente e ricercatore di recente assunzione, nei quali viene affrontata la tematica della valutazione e sono presentate le linee dell'Ateneo e gli uffici a supporto.

Attività formative specifiche orientate alla valutazione riguardano l'utilizzo dei cruscotti tematici adoperati come supporto alla valutazione¹¹ e Scienza Aperta.

2.2 Open Science

Il Politecnico di Torino identifica nei principi e negli strumenti della Scienza Aperta un'opportunità di crescita per la ricerca dell'Ateneo, con ricadute importanti nell'ambito della formazione e della sua missione culturale in senso ampio. L'Ateneo mira inoltre a valorizzare e riconoscere i contributi, le attività e i percorsi legati alla ricerca in tutte le sue fasi.

In particolare:

- Dal 2019, nei bandi per Professori di I e II Fascia, in merito all'impatto della produzione scientifica complessiva, la valutazione avviene "mediante gli indicatori previsti per le abilitazioni scientifiche nazionali per ciascuna fascia e per ciascuna area disciplinare e della presenza di prodotti open science associati alle pubblicazioni". La dimensione dell'open science non è invece presente nei bandi per il reclutamento di ricercatrici e ricercatori alle prime fasi della carriera accademica. Andrebbe inoltre senz'altro accresciuta la consapevolezza dei panel di valutatori in merito a pratiche e prodotti open science.
- Vengono offerti supporto e formazione da parte di personale specializzato.
- Vengono offerti seminari¹² e incontri divulgativi relativi alle tematiche Open Science.
- L'offerta formativa per Dottorandi e Dottorande include un corso sulle tematiche Open Science e sulla gestione dei dati della ricerca e un corso sull'integrità della ricerca.

¹⁰ <https://www.polito.it/ateneo/qualita/qualita-della-ricerca>

¹¹ <https://www.polito.it/ateneo/qualita/attuazione-della-strategia-e-monitoraggio>

¹² <https://www.polito.it/impatto-sociale/biblioteche-di-ateneo/open-access/convegna-seminari-e-progetti-di-ateneo>

2.4 Valutazione nel reclutamento e nelle carriere

Il Politecnico ha abbracciato i principi della Carta Europea dei Ricercatori, ottenendo il riconoscimento HR Excellence in Research Award¹³ nel 2013 attraverso l'iniziativa Human Resources Strategy for Researchers¹⁴ (HRS4R).

Parallelamente, l'Ateneo ha intrapreso importanti iniziative volte a rafforzare la valutazione delle candidature nei bandi per il **reclutamento e le progressioni di carriera di professori di I e II fascia**, adottando un approccio più olistico e inclusivo. Tale approccio, parzialmente già attuato, mira a valutare non solo l'attività scientifica, ma anche il coordinamento di gruppi/progetti di ricerca e le attività di Terza Missione, la reputazione nazionale e internazionale, l'attività didattica e i servizi e incarichi istituzionali presso Atenei italiani ed esteri e/o enti pubblici e privati con finalità scientifiche e/o di trasferimento tecnologico.

Nei concorsi per il reclutamento di professori di I e II fascia, la struttura di bando prevede una valutazione dell'attività scientifica di candidati e candidate articolata in 3 sotto ambiti:

- a) I tre principali risultati/prodotti dell'attività di ricerca;
- b) Le pubblicazioni presentate (con un limite massimo totale di norma uguale a 20);
- c) La produzione scientifica complessiva.

È a discrezione della Commissione di valutazione l'attribuzione di punteggi differenti ai singoli ambiti, col vincolo che sia prevalente il sotto ambito a), mirato a rendere preponderante la valutazione in termini di qualità. I sotto ambiti b) e c) presentano d'altronde potenziali criticità in relazione ai principi guida di CoARA legate all'uso, a discrezione della Commissione, potenzialmente troppo estensivo di parametri quantitativi quali ad esempio il numero di prodotti e citazioni, h-index, indicatori della qualità della rivista e indicatori in linea con le abilitazioni scientifiche nazionali.

I bandi destinati al **reclutamento di ricercatori e ricercatrici nelle fasi iniziali della carriera accademica** prevedono una valutazione della produzione scientifica e dei titoli. La valutazione della produzione scientifica si basa principalmente sulla valutazione analitica delle pubblicazioni presentate (con un limite massimo di norma uguale a 12), corredata da una valutazione della produzione scientifica complessiva.

Per quanto riguarda le valutazioni legate a **scatti di anzianità** si attua una procedura snella, commensurata alla ricaduta della valutazione a livello individuale e istituzionale, volta a verificare che il candidato soddisfi i risultati di soglia negli ambiti di didattica, pubblicazioni e responsabilità gestionali. Non sono previste dunque ulteriori azioni nell'AP.

Per quanto riguarda l'attenzione alla **diversity** e all'**inclusione** nelle procedure di reclutamento e valutazione, nei bandi per il personale docente e ricercatore è presente uno *statement* che incoraggia le candidature di donne e minoranze. Inoltre in fase di selezione delle candidature la commissione dichiara di avere preso visione del video sugli *unconscious bias* predisposto.

¹³ <https://www.polito.it/ateneo/lavora-e-collabora-con-noi/percorsi-e-carriere-di-ricerca/hr-excellence-in-research/la-human-resources-strategy-for-researchers-hrs4r>

¹⁴ <https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r>

2.5 Valutazione interna delle strutture di Ricerca

La partecipazione attiva al *National Chapter* (NC)¹⁵ e ai *Working Groups* (WGs)¹⁶ di CoARA riflette l'impegno del Politecnico di Torino nell'applicazione di una valutazione interna, consapevole e responsabile, delle strutture di ricerca.

A livello organizzativo, l'Ateneo è strutturato in undici Dipartimenti che svolgono funzioni di coordinamento e promozione dell'attività di ricerca, oltreché di organizzazione e gestione dell'attività didattica. Le risorse vengono attribuite ai dipartimenti sulla base di una valutazione che prende in considerazione produzione scientifica, finanziamenti (sia da bandi competitivi sia da attività di trasferimento tecnologico) e didattica.

Concorrono alla valutazione della produzione scientifica sia i risultati conseguiti nella Valutazione della Qualità della Ricerca a cura dell'Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca sia nella valutazione interna, basata su criteri bibliometrici di Ateneo. A questo proposito, l'Ateneo utilizza criteri di valutazione differenziati a seconda del GSD (Gruppo Scientifico Disciplinare) di appartenenza. Per coloro che afferiscono a un GSD bibliometrico, i prodotti considerati per la valutazione includono articoli, capitoli di libro, atti peer-reviewed delle conferenze e brevetti. Tali prodotti vengono valutati prendendo in considerazione quattro indicatori di impatto delle riviste. Per coloro che fanno parte di GSD non bibliometrici, le tipologie di prodotti considerate sono le stesse dei bibliometrici con l'aggiunta di libri e curatele. La valutazione di questi prodotti considera, oltre agli indicatori di impatto delle riviste dove disponibili, parametri legati al sistema di valutazione nazionale per libri e capitoli, ovvero sia indicatori qualitativi, come la sede editoriale, sia quantitativi, come il grado di internazionalizzazione. Viene inoltre fornita ampia informazione per l'utilizzo degli indicatori bibliometrici.

L'Ateneo dispone di un sistema integrato di cruscotti a supporto delle attività di definizione, attuazione e monitoraggio della Pianificazione strategica¹⁷. In particolare, il cruscotto pubblicazioni¹⁸ è uno strumento di monitoraggio semplice e costantemente aggiornato, ideato per consentire al personale docente e ricercatore di avere visibilità del proprio posizionamento a livello nazionale, utilizzando indicatori bibliometrici resi disponibili nella piattaforma e facilmente combinabili tra loro. Questo strumento consente di analizzare, attraverso il benchmarking nazionale, i fenomeni legati alla produzione scientifica e di diffondere una cultura dell'autovalutazione insieme all'uso consapevole degli indicatori bibliometrici.

2.6 Rankings

L'Ateneo monitora i principali ranking internazionali ma non li utilizza per la distribuzione di fondi o premialità. Non sono previste azioni.

¹⁵ <https://www.coara-italia.it/>

¹⁶ <https://coara.eu/coalition/working-groups/>

¹⁷ <https://www.polito.it/ateneo/qualita/attuazione-della-strategia-e-monitoraggio>

¹⁸ https://www.polito.it/sites/default/files/2024-02/Cruscotto_publicazioni_22_dicembre_2022_def_organized.pdf

3. Action Plan

Le tabelle contenenti le azioni dettagliate sono riportate in un documento separato (Annex 1 - **AZIONI**) e accompagnano la presente analisi, fornendo un quadro più dettagliato delle iniziative previste con riferimento alla strategia e ai commitment COARA.

**Politecnico
di Torino**

CoARA
Coalition for Advancing
Research Assessment

www.polito.it